

**BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA NODAVLAT NOTIJORAT
TASHKILOTLARNING TA'LIM SOHASI RIVOJIDA FAOL ISHTIROKINI
TA'MINLASH ISTIQBOLLARI**

Jurayev Alisher Tulqinboyevich

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800180>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bozor munosabatlari sharoitida nodavlat notijorat tashkilotlarning ta'lim sohasi rivojida faol ishtirokini ta'minlash istiqbollari xususida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Fuqarolik jamiyati, nodavlat notijorat tashkilotlar (NTT), masofaviy ta'lim, telemurabbiy, “aqliy hujum”, pedagogik texnologiya, ijtimoiy hamkorlik.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar jarayonida huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini shakllantirishga e'tibor qaratilgan ekan, “...unda kuchli markaziy hokimiyat o'z sa'y-harakatlarini mudofaa, davlat xavfsizligi va fuqarolar xavfsizligi, tashqi siyosat, valyuta-moliya, soliq tizimini shakllantirish, qonunlar qabul qilish va jamiyatning boshqa strategik vazifalarini amalga oshirish singari asosiy umummilliy vazifalarga qaratmog'i lozim. Boshqa masalalarni hal etish esa asta-sekin markazdan joylarga, davlat hokimiyati organlaridan jamoat birlashmalari va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga o'tkazilishi lozim”[1].

Darhaqiqat, erkin fuqarolik jamiyati barpo etishda fuqarolik jamiyati institutlari, jumladan nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini yanada jonlantirish eng muhim omillardan hisoblanadi. Nodavlat notijorat tashkilotlarning jamiyat har bir sohasida o'z ishtirokini namoyon etishi yuqorida ta'kidlangan faoliyatni yanada jonlantirishga asos bo'ladi. Jumladan, sport sohasida nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini samaradorligini ta'minlash ham aynan sportning turli yo'nalishlariga aholini keng jalb qilish, ular orasida salomatlik g'oyalarini targ'ib qilish va joylarda yangi iste'dod egalarini kashf qilish va jahon miqyosida sport sohasida yuqori natijalarga erishish vositasi hisoblanadi. Shu o'rinda yurtimizda NNTlar faoliyatini kuchaytirishda erishilgan yutuqlar bilan birgalikda ba'zi muammolarning yuzaga kelayotganligini ta'kidlash ham maqsadga muvofiq. Bu sohada izlanish olib borgan olimlar mavjud muammolarning turli ko'rinishlarini ta'kidlab o'tadilar.

Fuqarolik jamiyatini shakllantirishda NNTlarning o'rni borasida so'z yuritilgan ekan, S.Jo'rayev nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatidagi muammolarni ikkiga bo'lib tasniflaydi:

1. Tashkiliy va tuzilmaviy muammolar;
2. Moliyaviy va xodimlar bilan bog'liq muammolar [2].

N.Sadikov, L.Kotovalar bugungi kunda jahon miqyosida nodavlat notijorat tashkilotlari rivojlanishida yuzaga keladigan muammolarni quyidagicha ifodalaydi:

1-rasm

Ta'kidlanganidek, mamlakatimizda NNTlar faoliyatini kuchaytirish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar jumladan, ta'lim sohasida nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish, sohaga innovatsion texnologiyalardan samarali jalb qilish, davlat ta'limidan tashqari ta'lim (qo'shimcha, norasmiy, nodavlat) yo'nalishlarini rivojlantirish orqali aholining barcha qatlamlarining uzluksiz ta'limga jalb qilish va bu borada yuzaga kelayotgan, ijtimoiy, iqtisodiy muammolarini bartaraf etish bugunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Aynan shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda NNTlarning ta'limdagi faolligini oshirishda quyidagi muhim omillar ta'sirini tahlil qilishga harakat qildik.

Birinchidan., aholining turli qatlamlarini uzluksiz ta'limga jalb qilishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan keng foydalanish. Masofaviy ta'limni joriy qilish. Ma'lumki internet tarmoqlari asosida masofaviy ta'lim tizimi tashkil qilinishi nafaqat talaba-yoshlar, balki zamon bilan hamnafas bo'lishni istagan har bir kishi uchun katta imkoniyatlar yaratyapti. Zero, ta'limning bu turi ko'plab afzalliklarga egadir. Masofaviy o'qitishning kunduzgi va boshqa ta'lim turlaridan farqli jihati shundaki, unga keng ommani jalb qilish mumkin

Bu turdagi o'qitish tizimi kunduzgi va sirtqi ta'lim turlarining ijobiy xususiyatlarini namoyon qiladi. Shu bois ham u bugun istiqbolli ta'lim uslublaridan biri sifatida tan olinmoqda

Masofaviy ta'lim berish uchun o'qish istagida bo'lganlarni bir yerga jamlash shart emas. Qolaversa, tinglovchi yoki talabaning ortiqcha sarf-xarajat qilishiga hojat yo'q

Mazkur uslubda saboq beruvchi mutaxassislar eng tajribali va tashkilotchi professor-o'qituvchilar orasidan tanlab olinishi lozim. Chunki masofaviy o'qitish boshqa ta'lim turlaridan farqli bo'lib, uning samaradorligini oshirish ko'p jihatdan professor-o'qituvchining bilimdonligi, salohiyati, tashkilotchilik va yetakchilik qobiliyatiga bog'liqdir. Professor-o'qituvchi bir paytning o'zida ham mohir pedagog, ham dono maslahatchi va ham tajribali boshqaruvchi bo'lishi kerak

Ma'lumki, masofaviy ta'lim tinglovchilarga nafaqat onlayn tarzda saboq berish, balki ular o'zlashtirgan bilimlarni masofadan turib nazorat qilishni ham anglatadi.

Videokonferenstexnologiyaga asoslangan masofaviy o'qitish usuli Ma'lum bir ta'lim muassasasida tashkil etilgan o'quv kurslari, ma'ruza va seminarlar sinxron teleko'rsatuv, videokonferensiya, radioaloqa tarzida telekommunikatsiya kanallari orqali yiroqdagi auditoriyalarga namoyish qilinadi. Bu vaziyatda o'quvning asosiy boshqaruvchisi turli hududlarda tinglovchilar yig'ilgan yirik auditoriya bilan ishlaydi.

Internet/Intranet tarmog'ida WEB texnologiyaga asoslangan masofaviy o'qitish usuli. Bunda ular o'zlariga qulay joy va vaqtda masofaviy o'qitish platformasiga murojaat qilishlari (masalan: veb saytda masofaviy ta'lim ruknini tashkil etish) mumkin. Bu usuldan foydalanuvchi

o‘qituvchi va tinglovchilardan bir vaqtning o‘zida masofaviy o‘qitish jarayonida qatnashish talab qilinmaydi, tinglovchilar o‘quv materiallarini (elektron ma’ruza matnlari, videorolik va boshqalar) istalgan vaqtda qayta ko‘rib o‘rganishlari mumkin.

O‘quv kursi ma’lum muddatga (masalan: 2 oyga) mo‘ljallangan holda, mashg‘ulotlar ijtimoiy tarmoqlarning biridagi guruhda olib boriladi. Guruhga har kuni mavzu materiallari, muhokama uchun mavzular, adabiyotlar, video-audio materiallar, uy vazifalari joylashtiriladi. 2 oydan so‘ng olingan bilimlar onlayn test orqali baholanadi. O‘qishni muvaffaqiyatli tamomlaganlarga sertifikatlar topshiriladi.

Tayyor qo‘llanma, video, audio darsliklar o‘quvchilarga oldindan tarqatiladi. Ma’lum muddatdan so‘ng ularni bir auditoriyaga to‘plagan holda test olinadi. Natijalar asosida ularga sertifikat topshiriladi.

Ko‘rinib turibdiki ushbu o‘qitish turlarining hech bir NNTlar uchun ortiqcha mablag‘ talab qilmaydigan, qulay o‘qitish turlari hisoblanadi.

Masofaviy o‘qitish usuli quyidagi metodlar yordamida amalga oshiriladi:

1. Ta’limni ta’minlovchi resurslarning yetarli bo‘lishi. Bu metodning rivojlanishi uchun multimedia, audio-video materiallar, elektron materiallar va ularning kompyuter tarmog‘i orqali uzatilishi kerak.

2. Individual va yakka tartibda o‘qitish metodlari. Bunda 1 ta talaba va 1 ta o‘qituvchi yordamida o‘qitish tashkil qilinadi. Bu metod ovozli pochta, elektron pochta orqali telemurabbiy usulida olib boriladi.

3. O‘quv materiallarini o‘qituvchi yoki ekspertlar orqali talabalarga yetkazish metodi. Bunda elektron ma’ruza audio, video kasseta, radio yoki televideniye orqali hamda zamonaviy o‘qitish usullari yordamida uzatiladi.

4. Ta’lim jarayonida qatnashayotgan barcha ishtirokchilarning o‘zaro faol fikr almashinishini ta’minlash metodi. Bunda masofaviy o‘qitish kompyuter orqali konferensiyalarni tashkil qilishdan iborat. Bunda ikki tomonlardagi ishtirokchilar o‘zaro bahs-munozara orqali fikr almashadilar. Buning uchun “Debat”, “Rolli o‘yinlar”, “Aqliy hujum” kabi pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish mumkin.

Shuni muhimki, mamlakatimizda har bir sohada masofaviy o‘qitish tizimini tatbiq qilish, uni yanada takomillashtirish uchun chora-tadbirlarni kuchaytirish lozim. Zero, bu borada xorij tajribasini o‘rganish, multimedia-elektron darsliklar, elektron kutubxonalar audio va video darsliklar yaratishga jiddiy e’tibor berish bugunning talabidir. Quvonarlisi, yurtimizda ziyolilar, pedagoglar, ayniqsa, yoshlarning zamonaviy kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha bilim hamda ko‘nikmalari, demakki, interaktiv ta’limga qiziqishlari ortib bormoqta. Bu esa kelgusida har sohada yetuk kadrlar yetishib chiqishi uchun zamin hozirlashi, shubhasiz.

Ikkinchidan, davlat va nodavlat notijorat tashkilotlar ijtimoiy hamkorligini kuchaytirish samarali amalga oshirish vositasi hisoblanadi. Hamkorlik faoliyat jarayonini har tomonlama mukammalligini ta’minlaydi. Ayniqsa, joylardagi ijtimoiy muammolarni o‘rganish, ularni imkoniyat darajasida hal etish, shuningdek, tashkilot a’zolarini sifat va miqtsor darajasini oshirishda hamkorlik muhim omil hisoblanadi. Shu o‘rinda ijtimoiy hamkorlikning mohiyati va asosiy elementlariga to‘xtalib o‘tsak.

Ijtimoiy hamkorlik maqsadlar va hokimiyat faoliyatining ijtimoiy qo‘llab-quvvatlanishining kengayishiga asoslangan kuchli davlatni barpo etish sari yo‘ldir. Shuning uchun, ushbu g‘oya xalq qatlamlari ongi va qalbiga yaqin turadi. Chunki, ijtimoiy hamkorlik hokimiyat va xalq o‘rtasidagi yaqin munosabatlarni shakllantirish, ijtimoiy adolatga tayangan bunyodkor jamiyatni qurish,

ma'naviylik va moddiylik uyg'unligiga erishish kabi xalq ehtiyoj va manfaatlarini zahirida shakllanadi.

Mamlakatimizda ijtimoiy hamkorlik tamoyillari azal-azaldan hayot falsafasiga, hayot qoidasiga aylanib ketgan. “Ota-bobolarimiz necha asrlar mobaynida shu bepoyon mintaqada qanday hamjihat bo‘lib, qanday qadriyatlar asosida yashab kelgan bo‘lsa, bugun ham ta‘bir joiz bo‘lsa, tarix va hayot gardishi, tabiatning o‘zi bizni — butun O‘rta Osiyo xalqlarini aynan ana shunday do‘stlik va hamjihatlik ruhida hayot kechirishga da‘vat etmoqda”[3].

Darhaqiqat, ijtimoiy hamkorlik orqali insonlarga munosib hayot kechirish uchun teng imkoniyatlar paydo bo‘ladi, o‘z navbatida jamiyatdagi mavjud tashkilotlar, jamoat birlashmalari o‘rtasida o‘zaro munosabatlar shakllanadi. Shuningdek, ijtimoiy hamkorlik — bu, davlat tuzilmalari, tadbirkorlik sub‘ektlari va jamoat birlashmalarining o‘ziga xos "ijtimoiy uchburchak" tizimidagi o‘zaro manfaatli munosabatlari tizimidir.

Ijtimoiy hamkorlik mohiyatiga doir bildirilgan fikr-mulohazalardan kelib chiqqan holda, quyidagilarni ijtimoiy hamkorlik tizimining elementlari sifatida ajratib ko‘rsatish mumkin:

- jamiyatning barqaror iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi;
- turli ijtimoiy guruh, qatlam, sinflar vakillarining xilma-xil manfaatlarini aks ettiruvchi mustahkam ijtimoiy tuzilmaning mavjudligi;
- jamiyatda kelishuv, ishonch, bag‘rikenglik muhitining qaror topishi;
- jamoaviy kelishuv va shartnomalarning bajarilishini nazorat qiluvchi ta‘sirchan mexanizmning mavjudligi.

Darhaqiqat, nodavlat notijorat tashkilotlarning boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik rejalari ishlab chiqilishi, memorandumlar imzolanishi hamkorlikni kuchaytirishda mas‘uliyatni oshiradi.

REFERENCES

1. Каримов И.А. Янгича фикрлаш ва ишлаш - давр талаби. Т.5. - Тошкент: "Ўзбекистон", 1997. -Б.129-130.
2. Жўраев С. Фуқаролик жамияти: назария ва амалиёт. - Тошкент: ТДШИ, 2003. -Б. 101-103.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият - енгилмас куч. - Т.: Маънавият, 2008. - Б.10.
4. A. Jurayev. “Ta’limga oid davlat siyosatini amalga oshirishda zamonaviy yondashuvlarning ijtimoiy ahamiyati” // Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. ISSN: 2181-1342 (Online). № S/9 (3), 2023. <https://doi.org/10.47390/SPR1342V3SI9Y2023N22>.
5. Б. Тўхтасинов “Жамият ижтимоий ҳаётининг шаклланишида давлатнинг тарихий аҳамияти” // “Yangi O‘zbekiston: barqaror rivojlanishning ijtimoiy-falsafiy, iqtisodiy-siyosiy va huquqiy masalalari”. Volume 2 | Special issue 23. SSN 2181-1784. SJIF 2022: 5.947 | ASI Factor = 1.7. DOI: <https://doi.org/10.24412/2181-1784-2022-23-1001-1008>.